

Wiederherstellung erosionsgefährdeter Flächen durch die Implementierung von Bienenständen

www.af4eu.eu

Mehrblütige Weide, die nach einem stabilisierten Erdbeben im Tosco-Romagnolo-Apennin auf natürliche Weise wiederhergestellt wurde, Montevecchio, Borello, Italien

Die Aufgabe und die landwirtschaftliche Mechanisierung der inneren Gebiete des Mittelmeerraums haben zu einer tiefgreifenden hydrogeomorphologischen Instabilität mit Phänomenen schwerer Bodenerosion und Erdbeben geführt. Tatsächlich wurde die ökologische Fragilität der hügeligen und gebirgigen Mittelmeerlandschaften in den letzten Jahrzehnten stark durch die verringerte Präsenz des Menschen beeinträchtigt. Die Entvölkerung der Binnenflächen ging einher mit der Verschlechterung eines ländlichen Systems, das sich an guten agroforstwirtschaftlichen Praktiken und der Pflege großer Wiesen und Weiden orientiert. Die beginnende landwirtschaftliche Mechanisierung von Hanglagen hat die Ackerfläche vergrößert. Zusammen mit der geringeren Aufmerksamkeit für Deckfrüchte und Wasser-, Land- und Forstsysteme hat dies zu einer weit verbreiteten hydrologischen Instabilität geführt. Italien ist aufgrund des hohen Anteils der Binnenberggebiete stark von diesen Problemen betroffen. Eine radikale und gemeinsame Umstellung dieser zerrütteten ländlichen Systeme ist jetzt dringend erforderlich. Die Wiederbelebung der Bienenzucht kann diese Umstellung auf Systeme mit hoher Artenvielfalt unterstützen, die reich an Dauerkulturen mit Baum-, Strauch- und krautigen Bestandteilen sind, die ein hohes Melliferpotenzial aufweisen können. Insbesondere sollten die zahlreichen Gebiete, die nach ihrer Besiedlung von Erosion oder Erdbeben betroffen waren, ausschließlich mit guten agroforstwirtschaftlichen Praktiken bewirtschaftet werden, die in der Lage sind, die Entwässerung und Stabilität der Hänge zu gewährleisten. Hier kann die Imkerei die floristische Artenvielfalt nutzen, die durch entsprechenden Schutz und Begrünung der Plantagen gewährleistet wird. Zum Beispiel kann ein hydrogeologischer Plan von Keyline von Baum- und Strauchplantagen mit Honigpflanzen begleitet werden, während Mehrpflanzenwiesen mit gestaffelter Blüte dauerhaft die am stärksten der Erosion ausgesetzten Wassereinzugsgebiete einnehmen können.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.